

TIBBIY XIZMAT NATIJASIDA KELIB CHIQQAN INSON HAYOTI VA SOG'LIG'I UCHUN XAVFLI BO'LGAN JINOYATLARNI TERGOV QILISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Tashmatov Ulugbek Nuritdin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi

“Tergov faoliyati” yo'nalishi magistranti

(100047, Toshkent shahri, Mirobod tumani, Shahrissabz ko'chasi,
42)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tibbiy xizmat natijasida kelib chiqqan inson hayoti va sog'lig'i uchun xavfli bo'lgan jinoyat mavzusining asoslanishi va dolzarbligi, maqsad va vazifalari, ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyati tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tadqiqot mavzusining asoslanishi va dolzarbligi, maqsad va vazifalari, ilmiy yangiligi, nazariy va amaliy ahamiyati tushunchalari.

Аннотация: В данной статье анализируются обоснование и актуальность, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость опасных для жизни и здоровья людей преступлений, совершенных медицинскими услугами.

Ключевые слова: понятия обоснованности и актуальности темы исследования, цели и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

Abstract: This article analyzes the rationale and relevance, goals and objectives, scientific novelty, theoretical and practical significance of crimes committed by medical services that are dangerous to the life and health of people.

Key words: concepts of validity and relevance of the research topic, goals and objectives, scientific novelty, theoretical and practical significance.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq sog'liqni saqlash sohasini isloh qilish davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. O'tgan yillarda aholining sifatli tibbiy xizmatdan foydalanish darajasini oshirishga qaratilgan keng qamrovli islohotlar amalga oshirildi.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 48-moddasida, “Har kim sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli. Davlat sog‘liqni saqlash tizimini, uning davlat va nodavlat shakllarini, tibbiy sug‘urtaning har xil turlarini rivojlantirish, aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligini ta‘minlash choralari ko‘radi. Davlat jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi” - deb, belgilanishi olib borilayotgan islohotlarning mustahkam poydevori bo‘lib xizmat qiladi.

Ayniqsa, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvarda qabul qilingan PF-60-sonli Farmoniga ko‘ra, “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi”ning II bobida nazarda tutilgan mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirishda Jinoyat, jinoyat-protsessual va jinoyat ijroiya qonunchiligi takomillashtirish siyosatini izchil davom ettirish, jinoiy jazolar va ularni ijro etish tizimiga insonparvarlik tamoyilini keng joriy etish lozimligi belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev takidlaganidek, “Ayni vaqtda biz Konstitutsiyamiz normalarini hayotga to‘la tatbiq etish, jamiyatda qonun va adolat ustuvorligini, inson huquq va manfaatlarini, uning qadr-qimmatini yanada samarali ta‘minlash borasida hali ko‘p ish qilishimiz kerakligini yaxshi tasavvur qilamiz. Oldimizda turgan vazifalarni amalga oshirish uchun Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi doirasida keng ko‘lamli islohotlarimizni izchil davom ettiramiz”¹.

¹ Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 29 yilligiga bag‘ishlangan bayram tabrigi ma’ruza // www.president.uz–O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.

Afsuski, tibbiyot jadal rivojlanib borayotganiga, kasalliklarga tashxis qo'yish va davolashning yuqori samarali usullari paydo bo'lganiga, kompyuter texnologiyalari joriy etilganiga qaramay, tibbiyot xodimlarining kasbiy va funksional vazifalarini lozim darajada bajarmasligi holatlari ko'payib bormoqda. Tibbiyot xodimlarining kasbiy majburiyatlarini lozim darajada bajarmaslik muammosi doimo tibbiyot va huquqshunoslikning diqqat markazida bo'lib kelgan. Tibbiyot xodimlarining kasbiy faoliyati bilan bog'liq jinoyatlari ko'pincha tibbiy jinoyatlar, tibbiy xatolar, yatrogenlar, sog'liqni saqlash yoki tibbiy faoliyat sohasidagi jinoyatlar, tibbiyot xodimlarining jinoyatlari deb ataladi.

Binobarin, inson hayoti va sog'lig'i jinoyat qonuni bilan muhofaza qilinadi. Tibbiy xizmat lozim darajada ko'rsatmaslik ham inson hayoti va sog'lig'iga xavf solayotgan qilmish bo'lib, mazkur jinoyat fuqarolar sog'lig'i va hayotini asrab-avaylashi zarur bo'lgan shaxslar tomonidan sodir etilishi ijtimoiy xavfliligi yuqori hisoblanadi. Chunki, inson o'z salomatligi va hayotini buning uchun mas'ul shaxslarga (tibbiyot xodimlariga) ishonib topshiradi. Biroq ular tomonidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik oqibatida badanga shikast yetkazilishi yoki jabrlanuvchining o'lishi mazkur qilmishning ijtimoiy xavflilik darajasini sezilarli darajada oshiradi. Ushbu qilmish bir vaqtning o'zida tibbiy xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bo'lgan tartibga ham tajovuz qiladi.

Har yili o'rtacha "AQShda 100 ming, Buyuk Britaniyada 70 ming, Italiyada 50 ming, Germaniyada 25 ming, Avstraliyada 18 ming, Vengriyada 10 ming, Isroilda 9 ming, Bolgariyada 7 ming hamda Ispaniyada 3 ming kishi tibbiyot xodimlarining o'z vazifalarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi oqibatida vafot etadi"².

Shuningdek, tibbiyot xodimlari tomonidan inson salomatligiga etkazilgan zarar yuzasidan tergov o'tkazish va tibbiy xatoni isbotlash ikki soha - tibbiyot va huquq uchun ko'p mehnat talab qiladi hamda muammoli hisoblanadi. Ushbu

² <https://vawilon.ru/statistika-vrachebnyh-oshibok/#mirovaya-statistika>

muammoning jiddiyligi tibbiy xatolar to'g'risida yagona va umumiy qabul qilingan tushunchaning yo'qligi, xatti-harakatlarni to'g'ri malakalash, harakat va oqibat o'rtasidagi sababiy bog'lanish munosabatlarini o'rnatishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, mavjud choralarning past samaradorligi, tibbiy xatolarning oldini olish, tergov harakatlari nostandart o'tkazilishi, sud-tibbiy ekspertizalarni o'tkazish uchun muqobil organning yo'qligi va boshqa holatlar sabab bo'lmoqda.

Mazkur mavzusining **dolzarbligi** hamda ilmiy va amaliy ahamiyati ayni shu holatlar bilan belgilanadi.

Ishining maqsad va vazifalari. Sog'liqni saqlash sohasidagi holatlar va murojaatlar asosida jinoyat-protsessual muammolarni har tomonlama o'rganish, tibbiyot xodimlari tomonidan inson salomatligiga zarar yetkazish, shuningdek, tekshirish tartibini takomillashtirish? tibbiyot sohasida kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyati tarkibini kompleks yuridik tahlil qilish, qonunni qo'llash amaliyotida yuzaga kelayotgan kvalifikatsiya qilish muammolarini o'rganish, ularni bartaraf etish yuzasidan aniq taklif va tavsiyalar ishlab chiqish ishning maqsadi hisoblanadi.

Dissetatsiya ishida ko'zlangan maqsad asosida ilmiy-tadqiqot oldiga quyidagi **vazifalar** qo'yildi:

- Tibbiyot sohasida kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatining kriminilastik tavsifini tahlil qilish;
- Tibbiyot sohasida kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatini tergov qilish uslubiyotinin shakllantirish;
- Tibbiyot sohasida kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatini tergov va kvalifikatsiya qilish muammolari yoritish;
- Tibbiyot xodimlari tomonidan inson sog'lig'iga zarar yetkazish holatlari bo'yicha tergov o'tkazishda dalillar va boshqa faktlarni to'plash jarayoni;

– Sog'liqni saqlash sohasida tergov o'tkazishda jinoyat-protsessual qonun hujjatlarining qo'llanilishi;

– Xorijiy davlatlarda tibbiyot sohasida kasb yuzasidan o'z vazifalarini bajarmaslik uchun javobgarlik javobgarlikning o'ziga xos jihatlarini qiyosiy tahlil qilish;

– Tergov va jinoiy javobgarlik bo'yicha amaldagi qonun normalarini takomillashtirish va uni qo'llash amaliyotini yaxshilash yuzasidan taklif va tavsiyalar ishlab chiqish.

Ishning ilmiy yangiligi shu bilan belgilanadiki, O'zbekiston Respublikasida tibbiy xizmat yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik holatlarini tergov qilish va jinoiy javobgarlik muammolarini kompleks o'rganish hamda tahlil qilish borasidagi urinishlardan biri hisoblanadi. Kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmaslik jinoyatiga qarshi kurash sohasidagi amaldagi qonun hujjatlarining qiyosiy-huquqiy va kompleks tahlili asosida ularning takomillashtirishni talab etadigan eng muhim va kam o'rganilgan qoidalari aniqlandi.

Nazariy va amaliy ahamiyati. Mazkur tadqiqot ishi jinoyat qonunchiligini takomillashtirish jihatidan chuqur o'rganish va uning mohiyati haqidagi ilmiy tasavvurlarni rivojlantirishning ijtimoiy-huquqiy asoslarini tadqiq etishga qaratilgan.

Tadqiqotining **amaliy ahamiyati** shundan iboratki, olingan natijalardan jinoyat qonunchiligini takomillashtirish borasidagi qonunchilik faoliyatida, tibbiyot xodimlari tomonidan inson sog'lig'iga zarar yetkazish faktlari bo'yicha tergov qilish va qonunni qo'llash amaliyotini yanada yaxshilash, shuningdek mavzuga oid darsliklar, o'quv va o'quv-uslubiy qo'llanmalar va boshqa ilmiy izlanishlarda foydalanilishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 29 yilligiga bag‘ishlangan bayram tabrigi ma’ruza // www.president.uz– O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot xizmati.

2. Криминалистика ва экспертиза. Дарслик. ю.ф.н. проф. в.б. Д.Базарова, ю.ф.д. доц. И.Р.Астанов – Тошкент: ТДЮУ, 2020. –618б.

3. Рустамбоев М.Х. Ўзбекистон Республикаси жиноят ҳуқуқи курси. Махсус қисм. 3-том: Шахсга қарши жиноятлар. Тинчлик ва хавфсизликка қарши жиноятлар. Дарслик. – Тошкент: ИLM ZIYO, 2011. – Б. 127

4. Тоҳиров Ф. Шахсга қарши жиноятлар ва уларнинг юридик таҳлил. Масъул муҳаррирлар: Ҳ.Бобоев, М.Рустамбоев. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2001. – Б.83.

5. <https://vawilon.ru/statistika-vrachebnyh-oshibok/#mirovaya-statistika>